

Sprawozdanie z XLI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w Słupsku, 10-12 września 2021 roku

XLI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE było swego rodzaju eksperymentem. Po przerwie trwającej kilka dekad, odbyło się w dość dużym mieście – Słupsku. Poprzednie typowo miejskie sympozjum miało miejsce w 1977 r. we Wrocławiu. Dodatkowo poprzedziły je warsztaty koleopterologiczne pod nazwą „Różnorodność chrząszczy Polski” zorganizowane przez Akademię Pomorską w Słupsku.

Wspomniane warsztaty nie były współorganizowane przez PTE, jednak ponieważ prowadzący są członkami Sekcji, a samo wydarzenie było rzadką próbą podzielenia się wiedzą o chrząszczych z szerokim gronem zainteresowanych, warto poświęcić mu nieco miejsca. Pomysłodawcą warsztatów był zaprzyjaźniony z Sekcją Koleopterologiczną arachnolog – Konrad WIŚNIEWSKI, który przekonał kilku kolegów – chrząszczarzy: Olega ALEKSANDROWICZA, Szymona KONWERSKIEGO, Rafała RUTĘ i Pawła SIENKIEWICZA do przygotowania zajęć mających od strony praktycznej (wyjście w teren połączone ze zbieraniem, a następnie preparowaniem i oznaczaniem owadów), a także teoretycznej (referaty) zapoznać uczestników ze światem chrząszczy. Zajęcia praktyczne odbywały się w trzech grupach, każda realizowała trzy bloki tematyczne poświęcone: rozpoznawaniu rodzin chrząszczy, pospolitym i interesującym gatunkom chrząszczy Polski oraz nauce oznaczania i preparacji okazów. Przerwy dla zajęć praktycznych były wykłady, których zakres obejmował: podstawy morfologii chrząszczy, przegląd przystosowań chrząszczy do środowiska, zagadnienia ochrony chrząszczy w Polsce oraz różnorodność i znaczenie chrząszczy w przyrodzie. W dwudniowych warsztatach (8–9 września) wzięło udział ponad 20 osób, głównie z Pomorza, ale także Dolnego Śląska, północnej Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, związanych zawodowo z ochroną przyrody (pracownicy RDOŚ, Słowińskiego Parku Narodowego, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, organizacji pozarządowych), nauczycieli, a także miłośników chrząszczy.

Warsztaty płynnie przeszły w Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej, które podobnie jak warsztaty odbywało się w gościnnych progach Akademii Pomorskiej i zostało zorganizowane przez Konrada WIŚNIEWSKIEGO. Sympozjum odbywało się po dłuższej przerwie – w 2020 r. sympozjum odwołano ze względu na pandemię COVID-19 – i nie miało tematu przewodniego, a wzięło w nim udział 25 osób. W piątkowy poranek uczestników powitał Przewod-

niczący Sekcji – Lech BUCHHOLZ, a następnie rozpoczęła się sesja referatowa. Jako pierwsi podzielili się swoimi obserwacjami Krzysztof LUBECKI, Czesław GREŃ i Marek PRZEWOŻNY, którzy zaktualizowali wiedzę słuchaczy o chrząszczach wodnych Polski. Następnie Oleg ALEKSANDROWICZ omówił pojawienie się *Zabrus tenebrioides* na Pomorzu Środkowym. Trzecie wystąpienie autorstwa Szymona KONWERSKIEGO i Jerzego BŁOSZYKA było poświęcone digitalizacji kolekcji koleopterologicznych Zbiorów Przyrodniczych UAM. W kolejnym referacie Piotr TYKARSKI zapoznał słuchaczy z nowymi danymi i narzędziami dostępnymi w projekcie Mapa Bioróżnorodności. Przedostatnie wystąpienie autorstwa Konrada WIŚNIEWSKIEGO, Nikolaya KAZULKI, Andrzeja MELKE, Olega ALEKSANDROWICZA, Michała WĘGRZYNA i Illii UHAROVA stanowiło wprowadzenie do sobotniej wycieczki terenowej i było poświęcone chrząszczom torfowisk Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Część referatową sympozjum zakończył (zdalny, ze względu na chorobę prelegenta) referat Pawła SIENKIEWICZA omawiający występowanie biegaczowatych w pasach kwietnych.

Piątkowe popołudnie można było spędzić na dwa sposoby. Część osób oglądała kolekcję Olega ALEKSANDROWICZA oraz zmarłego przedwcześnie Vadima TSINKEVICH. Była to rzadka okazja by zapoznać się z obszernym zbiorem, a dodatkowo wypożyczyć okazy do opracowania. Inni uczestnicy sympozjum postanowili zwiedzić wystawę w słupskim Białym Spichlerzu, gdzie można podziwiać m.in. największą kolekcję portretów autorstwa Stanisława Ignacego WITKIEWICZA.

Drugi dzień sympozjum tradycyjnie przeznaczono na wycieczkę przyrodniczą. Celem był Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, do którego pojechaliśmy autobusem, a naszą przewodniczką była Elwira AHMAD, pracowniczka Parku. Pierwszym przystankiem był park w Łosinie, następnie odwiedziliśmy torfowisko alkaliczne przy zalewie Grabówko koło Krosnowa, w którego okolicach zaczęła nad nami krążyć burza, co skróciło eksplorację terenu, a przyspieszyło krótką wizytę nad jeziorkiem dystroficznym, tzw. Żmijowym Torfowiskiem, przy drodze z Krosnowa do Niepogłędzia. W Gałąźni Małej zjedliśmy obiad, a na zakończenie odwiedziliśmy rezerwat przyrody „Dolina Huczka”, który okazał się miejscem najbardziej atrakcyjnym chrząszczarsko.

Obawy związane z organizacją „miejskiego” sympozjum okazały się niezasadne. Słupsk okazał się bardzo gościnnym miejscem, a uczestnicy mieli rzadką okazję nie tylko obejrzeć kolekcję Olega ALEKSANDROWICZA, ale także bliżej poznać atrakcje miasta, z bogatą ofertą lokali

gastronomicznych włącznie. Miejmy nadzieję, że pierwsze przygotowane na taką skalę warsztaty koleopterologiczne zapoczątkują cykl podobnych spotkań.

Rafał RUTA, UWrocław
Konrad WIŚNIEWSKI, AP Słupsk

Ryc. 1. Uczestnicy sesji referatowej.

Ryc. 2. Oglądanie kolekcji Olega ALEKSANDROWICZA.

Ryc. 3. Obserwacje terenowe w rezerwacie przyrody „Dolina Huczka”.